

La formación bioética en la educación pública escolar

Bioethical Training in the Public School Education

José Luis Narváez Lozano¹

Edna Gómez Bustamante²

Resumen

Mediante este estudio se busca interpretar las diferentes percepciones de estudiantes y docentes sobre la formación bioética. El objetivo es describir procesos educativos interdisciplinarios y de formación integral mediante la metodología cualitativa con técnicas como la entrevista, grupo focal y la observación. Los resultados muestran una debilidad en las prácticas pedagógicas de los docentes ya que no impactan en los estudiantes, igualmente los estudiantes tienen poco dominio de temas bioéticos y reconocen que hay espacios de reflexión, pero no se vivencian los principios y valores bioéticos. Se recomienda contextualizar las prácticas pedagógicas de los docentes, igualmente profundizar en temas de la bioética por medio de espacios de interacción académica entre los estudiantes de la misma institución y otras instituciones a los cuales se lleguen a integrar los estudiantes, la comunidad de profesores y la sociedad para reflexionar sobre los problemas que involucran a la población y entre todos buscar una solución.

Palabras clave: bioética, prácticas pedagógicas, educación escolar.

Abstract

This study seeks to interpret the different perceptions of students and teachers about bioethics training. The objective is to describe interdisciplinary educational processes and comprehensive training through qualitative methodology with techniques such as interview, focus group and observation. The results show a weakness in the pedagogical practices of the teachers since they do not impact the students, the students also have little mastery of bioethical issues and they recognize that there are spaces for reflection, but the bioethical principles and values are not experienced. It is recommended to contextualize the pedagogical practices of teachers, also to deepen in bioethics issues through spaces for academic interaction between students from the same institution and other institutions, which will become integrated by students, the community of teachers and society to reflect on the problems that involve the population and together to find a solution.

Keywords: bioethics, pedagogical practices, school education.

¹ Magíster en Educación. Doctorando en Ciencias de la Educación Universidad de Cartagena. Correo electrónico: josenarvaez2008@gmail.com

² Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Cartagena. Correo electrónico: egomez@unicartagena.edu.co

1. Introducción

En el contexto de la educación del distrito de Cartagena, la disciplina de la bioética es enseñada en varias instituciones universitarias, pero al preguntarse sobre el estado de la bioética en la educación pública escolar el panorama no es tan claro. Se vislumbra más bien una necesidad de hacer una investigación de carácter educativo que lleve a identificar las posibilidades reales para la enseñanza de la bioética en el ámbito escolar; cuando se habla de posibilidades reales se hace referencia a la disposición actitudinal que pueden tener tanto estudiantes como docentes frente a este campo del saber, asimismo se hace referencia a los recursos humanos, estructurales y técnicos con los que pueda contar el sistema educativo del distrito de Cartagena.

2. Fundamentación teórica

Los referentes teóricos de la presente investigación están fundamentados en la perspectiva de un enfoque social de la bioética, en la cual la bioética tiene como principio fundamental el respeto por la vida y la preservación de esta con base en los derechos humanos.

Conceptualización de la bioética. En un contexto más general, la bioética es la disciplina que estudia y analiza los problemas éticos de la vida, que surgen diariamente en esta época de predominio de la ciencia y la tecnología e intenta dar respuesta a ellos. La palabra bioética se origina en los vocablos Bio: vida y Ethos: costumbres, ética, valores y normas de conducta, la bondad o maldad de los actos humanos y reglas de comportamiento.

Pero en sí: ¿qué es la bioética?, y ¿cuál es su estatuto epistemológico? Hasta ahora no hay acuerdo al respecto, sin embargo, se puede dar un concepto de la prestigiosa Enciclopedia de bioética (coordinada por Warren Reich, 1995), que la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales.

En la actualidad abarca no solo los aspectos tradicionales de la ética médica, sino que incluye la ética ambiental, con los debates sobre los derechos de las futuras generaciones, desarrollo sostenible y demás.

Objeto de estudio de la bioética. En la mente y escritos, Potter no reduce la bioética al horizonte de la medicina, ni de ninguna otra ciencia, sino que nace como una obsesión por la supervivencia de la vida y del medio ambiente. Prueba de ello son los actos y compromisos de su famoso Credo de Bioética. Sin embargo, a pesar de las orientaciones iniciales, la bioética en Estados Unidos se desarrolla en proximidad con la ética médica, más centrada en el individuo y las investigaciones con seres humanos. Este legado se da por el médico ginecobstetra holandés André Hellegers, quien vinculó la bioética a la universidad.

Se debe mencionar que la extensión y diversidad del campo temático de la bioética no es solo problema de multiplicidad de objetos (desde la preservación del medio ambiente, hasta las células embrionarias) sino también de ángulos de enfoque y disciplinas, pues como la bioética es multidisciplinaria, desarrollada por médicos, biólogos, teólogos, filósofos, juristas, y más recientemente de sociólogos, politólogos, hoy en día se ha tomado más conciencia

que plantear y resolver cuestiones bioéticas no es un asunto puramente científico-técnico, ni tampoco puramente ético, pues estas gestiones incluyen presupuestos y objetivos políticos, legislación (biopolítica), todo esto plantea todavía más problemas conceptuales. Según Hottois (2007, p. 6) la extensión de la bioética la agrupa en tres grandes conjuntos relacionados con la naturaleza, la biomedicina y el plano social.

Según Cely (1999, p. 80) la bioética es una nueva disciplina que coadyuva, a través de la interrelación crítica de las ciencias humanas con las ciencias biológicas, en el horizonte de los valores morales, a la solución de problemas tecno-científicos complejos que afectan el mundo de la vida biológica-cultural. Ella en tanto saber inter-trans-disciplinario y hermenéutico en construcción, aporta un discurso moral científicamente ilustrado y dinámico para la toma de decisiones éticas en la intrincada frontera de las ciencias y tecnologías contemporáneas que enrarecen moralmente el mundo de la vida de las generaciones humanas presentes y futuras, que comprometen también la sustentabilidad del planeta.

3. Metodología

La presente investigación se acerca discursivamente desde un enfoque cualitativo a las diferentes percepciones de los estudiantes y docentes en relación con los conocimientos en bioética. Lo anterior será posible a través de técnicas de investigación cualitativa como los grupos focales, la observación participante, entrevista individual estructurada y se utilizará una técnica de tipo cuantitativo como lo es la encuesta cerrada.

4. Resultados

Los estudiantes dicen que la formación bioética ha tenido cierta incidencia en ellos ya que los ayuda a darse cuenta de los problemas que se suscitan alrededor de los avances tecnológicos. Puede decirse que esta incidencia ha sido de manera positiva porque les ayuda a reflexionar y a darse cuenta de los dilemas éticos que se deben resolver hoy en día. Pero a pesar de que los resultados muestran que la formación bioética tiene cierta incidencia en los

estudiantes, sin embargo, los resultados conllevan a una preocupación mayor puesto que hay academia, pero hay prácticas que deben replantearse ya que algunas veces lo que se reflexiona en un aula de clase o en un espacio académico no se evidencia en la práctica. Se propone que la formación bioética sea práctica y vivencial para no caer en incoherencias entre lo que se dice y se hace; se deben estimular campañas de compromiso social donde los estudiantes tengan responsabilidades para que esa formación integre los conocimientos con la vida real.

Los resultados de la investigación apuntan a la urgente necesidad de reconstruir una conciencia individual y colectiva, desde los sectores de bajos recursos económicos para llegar al desarrollo humano integral. Hay que abrir espacios de diálogo e interacción con la sociedad en general para que todas las personas conozcan las implicaciones de esta disciplina en la formación de estudiantes con altas competencias bioéticas y humanísticas en la defensa de la vida humana y ambiental. Se debe profundizar en las prácticas pedagógicas y estrategias educativas para fortalecer la formación bioética, ya que la mayor parte de los profesores no tienen la capacitación necesaria para trabajar estos temas con los grupos de estudiantes. El área de mayor dificultad para los profesores se observa en un deficiente dominio sobre los fenómenos de interacción grupal (cohesión y comunicación).

Igualmente, desde esta investigación se plantea la formulación de una propuesta que permita la implementación de una modalidad educativa para la enseñanza de la bioética en el distrito de Cartagena, integrando la bioética con otras áreas de formación y haciendo énfasis en temas actuales que tengan que ver con la preservación del medio ambiente, el respeto por la vida y el desarrollo humano integral.

5. Conclusiones

Se deben fortalecer ciertos temas propios de la bioética que los estudiantes no manejan con seguridad, pero a pesar de las incoherencias que se reflejan en los estudiantes se puede determinar que la formación bioética incide en cuanto a que conlleva a un camino de reflexión y toma de conciencia. En la reflexión y discusión de temas que se presentan como dilemas a la sociedad se puede establecer que los estudiantes tienen un gran interés participando cuando se les interroga, pero la idea es que las buenas intenciones se conviertan en acciones. Se recomienda profundizar en las prácticas pedagógicas de los docentes y en las estrategias educativas utilizadas, igualmente profundizar en temas de la bioética por medio de congresos, diplomados, foros, charlas, seminarios, invitando a la comunidad estudiantil.

6. Referencias bibliográficas

- Cely, G. (1999). *La bioética en la sociedad del conocimiento*. Santafé de Bogotá: Universidad Javeriana.
- Hottois, G. (2001). Conflicto y bioética en un mundo postmoderno. En *Bioética y conflicto armado, Bios y Ethos*. Santafé de Bogotá: Universidad El Bosque.
- Hottois, G. (2007) *¿Qué es la bioética?* Santafé de Bogotá: Editorial Kimpres Ltda.
- Potter, V. R. (1971). *Bioethics. Bridge to the future*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.